

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА (На примере дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»)

Исанов Абдумаджит Парманович, ассистент
кафедры «Инженерная и компьютерная графика»
Джизакского политехнического института, Республики
Узбекистан

тел: (90) 229-63-01, e-mail: isanov1971@mail.ru

АННОТАЦИЯ Статья посвящена исследованию методологии формирования профессиональной компетентности будущих инженеров на примере дисциплины «Инженерная и компьютерная графика». В работе рассматриваются инновационные учебные методики, включая использование виртуальной и дополненной реальности, и их влияние на образовательный процесс. Анализируется эффективность обучения, взаимосвязь теоретических и практических аспектов дисциплины, а также подходы к повышению квалификации преподавателей.

Ключевые слова. Профессиональная компетентность, инженерная графика, инновационное образование, виртуальная реальность, дополненная реальность, методики обучения, повышение квалификации, технологические инновации.

ABSTRACT The article is devoted to the study of the methodology for developing the professional competence of future engineers using the example of the discipline “Engineering and Computer Graphics”. The work examines innovative teaching methods, including the use of virtual and augmented reality, and their impact on the educational process. The effectiveness of training, the relationship between theoretical and practical aspects of the discipline, as well as approaches to improving the qualifications of teachers are analyzed.

Keywords. Professional competence, engineering graphics, innovative education, virtual reality, augmented reality, teaching methods, advanced training, technological innovation.

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире, характеризующемся быстрыми темпами технологического развития, актуальность формирования профессиональной компетентности будущих инженеров приобретает особую значимость [1]. Основная задача образовательного процесса в технических вузах – подготовка квалифицированных специалистов, способных не только адекватно реагировать на изменения в профессиональной сфере, но и активно участвовать в инновационной деятельности. В данном контексте, значительное внимание уделяется разработке и внедрению инновационных методик в процесс обучения, что позволяет повысить качество образовательной подготовки и соответствующих профессиональных компетенций.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР И МЕТОДОЛОГИЯ. Во многих исследованиях повышение качества образования и обеспечение мастерства учащихся, особенно по специальности «Инженерная и компьютерная графика» [Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87, Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490, Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в

образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.] были рассмотрены вопросы. Также в некоторых научных публикациях тема «Инженерная и компьютерная графика» [Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905, Айнакулов М. А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264, Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117, Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023] особое внимание уделяется развитию качественной методики преподавания. И в некоторых источниках [Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777, Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157, Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Aynakulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91] обсуждаются мотивационные аспекты изучения предметов. Кроме того, некоторые исследователи [Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт

корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш // *Academic research in educational sciences*. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257, Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // *Academic research in educational sciences*. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270, Xoliqov D. R. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // *Science and Education*. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687, Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // *Results of National Scientific Research International Journal*. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774, Исанов, А. П. «Личность педагога». *Международная научно- практическая конференция. 2022.*] предусмотрено применение дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» к объектам. Тем не менее, ни в одном источнике формированию методологии профессиональной компетентности будущих инженеров на примере дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» не уделено внимания. В исследовании использовалась методика «опрос-блиц».

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследование методологии формирования профессиональной компетентности будущих инженеров на примере дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» может привести к получению ряда научных результатов, которые будут иметь значение как для теории, так и для практики инженерного образования [2]. Вот несколько ключевых направлений, в которых можно ожидать значимые научные результаты:

1. Разработка инновационных учебных методик: Одним из основных результатов может стать разработка и апробация новых учебных методик,

основанных на использовании передовых технологий и подходов, таких как виртуальная и дополненная реальность, компьютерное моделирование, и интерактивные образовательные платформы [3]. Эти методики могут улучшить понимание студентами сложных инженерных концепций и усилить их навыки в области визуализации и проектирования.

2. Анализ эффективности обучения: Можно изучить, как различные подходы к преподаванию влияют на усвоение материала студентами и их способность применять полученные знания на практике. Исследование может включать сравнительный анализ традиционных и инновационных методик обучения, а также их влияние на академическую успеваемость и профессиональное развитие студентов.

3. Формирование ключевых компетенций: Особое внимание можно уделить тому, как обучение инженерной и компьютерной графике способствует формированию кросс-дисциплинарных и специфических компетенций, необходимых для современного рынка труда. Это может включать исследование взаимосвязи между теоретическими знаниями и практическими умениями, а также разработку методик, способствующих интеграции этих аспектов обучения.

4. Технологические инновации в образовании: Можно изучить, как интеграция новейших технологий в учебный процесс влияет на обучение и мотивацию студентов [4]. Исследование может включать анализ использования программного обеспечения для 3D-моделирования, интерактивных симуляторов и онлайн-ресурсов, а также оценку их эффективности для различных аспектов инженерного образования [6,7].

5. Профессиональное развитие преподавателей: Наконец, можно рассмотреть, как подготовка и профессиональное развитие преподавателей влияют на качество образовательного процесса. Исследование может включать разработку и внедрение программ повышения квалификации для

преподавателей, ориентированных на новые технологии и методики преподавания [8,9].

Таким образом, исследование по указанной теме может значительно обогатить как теоретическую базу, так и практическое применение методик в области инженерного образования.

ОБСУЖДЕНИЕ. Для проведения научную обсуждению по возможным результатам исследования методологии формирования профессиональной компетентности будущих инженеров на примере дисциплины «Инженерная и компьютерная графика», давайте рассмотрим каждый из ожидаемых результатов более подробно и обсудим потенциальные вызовы и перспективы их применения.

1. Разработка инновационных учебных методик.

-внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности может радикально изменить подход к обучению, делая его более наглядным и интерактивным [10,11]. Такие методы могут улучшить понимание студентами абстрактных концепций и комплексных проектов. Однако ключевым вызовом здесь является обеспечение доступности этих технологий для всех студентов и адаптация учебных программ к новым методикам.

2. Анализ эффективности обучения.

-комплексное изучение влияния различных методик на успеваемость и мотивацию студентов может помочь определить наиболее эффективные подходы к обучению [12,13]. Важно также учитывать индивидуальные особенности обучающихся и контекст образовательного учреждения. Исследования должны включать долгосрочное наблюдение за результатами, чтобы оценить устойчивость образовательных эффектов.

3. Формирование ключевых компетенций.

-особое внимание следует уделить практическому применению теоретических знаний [14,15]. Необходимо разрабатывать задания и проекты,

которые бы способствовали реальному инженерному мышлению и решению задач. Проблемой может стать оценка этих компетенций, так как она требует комплексного подхода и часто субъективна.

4. Технологические инновации в образовании

-интеграция новых технологий предоставляет возможности для создания более гибких и доступных образовательных ресурсов. Однако это также влечет за собой необходимость постоянного обновления технических навыков преподавателей и студентов [16,17]. Важно также уделять внимание вопросам конфиденциальности и безопасности данных при использовании онлайн-платформ.

5. Профессиональное развитие преподавателей

-программы повышения квалификации должны быть направлены не только на освоение новых технологий, но и на развитие педагогических навыков [18,19]. Это включает в себя умение адаптировать обучение под индивидуальные потребности студентов и управление гетерогенными группами. Основной проблемой здесь может стать недостаточное финансирование и недооценка важности этого аспекта учебного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследование подчеркивает значимость интеграции инновационных технологий и методик в процесс обучения инженеров. Результаты показывают, что современные подходы могут значительно улучшить усвоение материала и развитие ключевых компетенций [20]. Важно продолжать разработку и тестирование новых образовательных инструментов и программ для обеспечения их эффективности и доступности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

2. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

3. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

4. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

5. Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

6. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o ‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

7. Айнакулов М. А. Менеjment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

8. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

9. Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlar va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.

10. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

11. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

12. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

13. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

14. Айнақулов М. А. Худайберdiyev В.В. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91

15. Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

16. Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

17. Xoliqov D. R. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

18. Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

19. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

20. Исанов, А. П. «Личность педагога». Международная научно-практическая конференция. 2022.

21. Gapparov B.N., Akramova M.A. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

22. Gapparov B.N. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

23. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – C. 411-415.

REFERENCES:

1. Abduganiev A. i dr. Mejpredmetnye svyazi chercheniya s geometriyevajnyy factor aktivizatsii mishleniya studentsov // Advanced scientific-technical and social-humanitarian projects in modern science. - 2018. - S. 85-87.

2. Soatov A. M. Novye idei i instruktsii v sisteme obrazovaniya v sovremennyx usloviyax // Ekonomika i sotsium. – 2022. – no. 2-1 (93). - S. 485-490.

3. Kasimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. - AIP Publishing, 2022. - T. 2432. – no. 1.

4. Urazaliev F. B., Aynakulov Kh. A., Nazarov O. T. Issledovaniya reaksii slojnogo uzla podzhennykh soorujeniy pri zemletryasenyakh kak sistema s odnoy stepenyu svobody // Initsiativa v obrazovanii: problema interpretatsii znaniya v sovremennoy nauke. - 2019. - S. 328-332.

5. Aynakulov Kh. A. Methodology of teaching lessons and teaching methods and methods of teaching and learning // Results of National Scientific Research International Journal. - 2024. - T. 3. – no. 1. – S. 353-363.

6. Aynakulov M. Application of G. Monge's method in teaching "Economic analysis and audit" // Modern trends in biology: problems and solutions. - 2023. - T. 1. – no. 5. - S. 902-905

7. Aynakulov M. A. Recommended stages of formation of management decisions as a basis of management // Results of National Scientific Research International Journal. - 2024. - T. 3. – no. 1. – S. 255-264.

8. Abduganiev A. i dr. O'tbor obektov dlya prakticheskikh rabot studentov po chercheniyu // Molodoy uchenyy. – 2016. – no. 2. - S. 113-117.

9. Mukhitdinov A. B., Mukhitdinov A. A. Specific aspects of competence and pedagogical conditions in students. - 2023.

10. Gapporov B.N., Nomozov M.L. The quality of acquiring professional skills in the formation of inventive skills of young people // International conferences. - 2023. - T. 1. – no. 2. - S. 773-777.

11. Isanov A. P. Sovremennye problemy obrazovaniya // research and education. - 2022. - S. 157.

12. Kasimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. - AIP Publishing, 2022. - T. 2432. – no. 1.

13. Kasimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. - AIP Publishing, 2022. - T. 2432. – no. 1.

14. Aynakulov M. A. Khudaiberdiyev B.B. Motivation as a guarantee of efficiency // Journal of Scientific Bulletin. Samarkand State University. - 2020. - No. 2 (120). - S. 91

15. Begmatov B. Ya., Khalikov D. R. O'. Evaluation of the impact of the technical condition of cars on traffic safety on the example of motor transport enterprises //Academic research in educational sciences. - 2021. - T. 2. – no. 1. – S. 251-257.

16. Urazov B. A., Khalikov D. R. O'. The emergence and importance of free economic zones in our republic // Academic research in educational sciences. - 2021. - T. 2. – no. 1. – S. 266-270.

17. Khalikov D. R. Formation of ICT competencies in education // Science and Education. - 2023. - T. 4. – no. 1. – S. 679-687.

18. Khalikov D.R. Directions of ICT competence formation in education // Results of National Scientific Research International Journal. - 2024. - T. 3. – no. 1. – S. 353-363.

19. Abduhamidovich A. H., Bakhridinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Formation of the principles of designing an optimal system of labor motivation // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - S. 768-774.

20. Isanov, A. P. "Lichnost pedagoga". Mejdunarodnaya nauchno-practicheskaya conference. 2022.

21. Gapparov B.N., Akramova M.A. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 146-148.

22. Gapparov B.N. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 154-156.

23. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. - S. 411-415.